

Neurodesenvolvimento em risco

O impacto da institucionalização no desenvolvimento infantil

Anna Lucia Campos¹

RESUMO – Este artigo reúne e organiza conhecimentos produzidos por diferentes estudos sobre o impacto da institucionalização nos primeiros anos de vida. A partir de evidências, descreve-se como a privação de estímulos e experiências deixa grandes sequelas neurobiológicas e interfere em diferentes dimensões do desenvolvimento humano. Além de destacar alterações estruturais e funcionais em um cérebro em formação, os estudos longitudinais demonstram que algumas dessas consequências se estendem a etapas posteriores do desenvolvimento, com uma marcada prevalência de transtornos psiquiátricos. Diante desse cenário, destaca-se a importância de ações concretas em várias frentes, entre elas, que os processos de formação dos profissionais que atuam no sistema de cuidado – assim como a preparação das famílias acolhedoras – incluam conteúdos específicos sobre o neurodesenvolvimento infantil, favorecendo práticas mais conscientes, humanizadas e baseadas em evidências.

Palavras chave – Neurodesenvolvimento, institucionalização, infância, privação, desenvolvimento humano, cuidado, vínculos, evidências científicas.

ABSTRACT – This article compiles and organizes knowledge produced by different studies on the impact of institutionalization during the early years of life. Based on evidence, it describes how the deprivation of stimuli and experiences leaves significant neurobiological sequelae and interferes with various dimensions of human development. In addition to highlighting structural and functional changes in the developing brain, longitudinal studies show that some of these consequences extend to later stages of development, with a marked prevalence of psychiatric disorders. Considering this scenario, the importance of concrete actions on multiple fronts is emphasized, among them ensuring that the training processes of professionals working within the care system – as well as the preparation of foster families – include specific content on child neurodevelopment, fostering more conscious, humanized, and evidence-based practices.

Keywords – Neurodevelopment, institutionalization, childhood, deprivation, human development, care, bonding, scientific evidence.

A infância é o período mais sensível e determinante para o desenvolvimento do cérebro humano. Nas primeiras etapas da vida, as experiências vividas – ou a ausência delas – moldam estruturas e funções cerebrais que terão impacto ao longo de todo o ciclo vital. Nesse contexto, a institucionalização precoce de crianças, ainda que realizada como medida de

proteção, tem sido objeto de intensa investigação científica nas últimas décadas, especialmente devido aos efeitos duradouros que pode gerar sobre o desenvolvimento neurobiológico.

Estudos conduzidos em diferentes partes do mundo, demonstram que a privação de vínculos afetivos consistentes, de estímulos sensoriais e

¹ Child Development Lab IDEA – ASEDH: Asociación Educativa para el Desarrollo Humano.
IMCE- Instituto Mente, Cérebro & Educação
Contato: acampos@imce.la

cognitivos adequados e de estabilidade emocional nos primeiros anos de vida pode comprometer profundamente o desenvolvimento infantil. As consequências observadas não se limitam ao aspecto emocional ou social, mas envolvem alterações cerebrais mensuráveis, dificuldades cognitivas, disfunções na regulação emocional, atrasos motores e prejuízos no sentido de identidade e moralidade.

Este artigo é apresentado no contexto do Seminário *“Acolhimento Familiar – fortalecendo laços, construindo futuros”*, organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que tem como objetivo central ampliar e qualificar o acolhimento familiar como estratégia prioritária de cuidado. A partir de uma revisão narrativa da literatura científica, reúnem-se aqui alguns dos principais achados sobre o impacto da institucionalização no desenvolvimento neurobiológico infantil, visto desde diferentes dimensões do desenvolvimento humano.

Assim, este artigo busca ampliar o acesso ao conhecimento científico já disponível, oferecendo subsídios para reflexões e decisões que possam garantir, em qualquer contexto e a toda criança, o direito ao pleno desenvolvimento e ao convívio familiar e comunitário saudáveis.

O cérebro em desenvolvimento: uma arquitetura que vai além do biológico

O desenvolvimento do cérebro humano não pode ser compreendido apenas como um processo biológico determinado geneticamente. Trata-se de uma arquitetura dinâmica e interdependente, profundamente influenciada pelas interações com o ambiente físico, social e afetivo desde os primeiros momentos de vida. Sua formação é influenciada pela experiência – ou pela ausência dela – de forma tão significativa que se torna impossível dissociar a biologia do cuidado.

A esse processo complexo de crescimento, desenvolvimento, formação e especialização do sistema nervoso dá-se o nome de neurodesenvolvimento. Trata-se de um processo multifacetado, multidimensional e dinâmico, que se inicia a partir da 3ª semana após a concepção e se estende por várias décadas após o nascimento. O neurodesenvolvimento envolve interações constantes entre genética, ambiente e epigenética, resultando em mudanças significativas em todas as dimensões do desenvolvimento e no comportamento em geral.

Com o avanço dos estudos neste campo, evidenciou-se que o neurodesenvolvimento está intrinsecamente relacionado a fatores sociais e emocionais, em comunicação contínua com o estado do organismo – incluindo aspectos como nutrição, saúde física e proteção imunológica.

Esses fatores, somados às experiências vividas nas interações com o outro, com o ambiente físico e natural, bem como às influências dos diferentes sistemas que compõem a ecologia do desenvolvimento humano — conforme proposto por Bronfenbrenner (1989) — constituem precisamente aquilo que leva o neurodesenvolvimento além do biológico. É por meio dessas experiências que o cérebro em desenvolvimento será moldado, como veremos a seguir, graças à fenomenal neuroplasticidade.

Em poucas palavras, a neuroplasticidade — ou plasticidade cerebral — é a capacidade que o cérebro tem de modificar sua estrutura e seu funcionamento em resposta aos estímulos e às experiências vividas ao longo da vida.

Desde o ventre materno, essa plasticidade já está ativada, mas é durante o desenvolvimento infantil que ela se intensifica, pois o avanço do neurodesenvolvimento exige que o cérebro se torne ainda mais maleável, favorecendo a interação entre fatores genéticos e ambientais — uma combinação que torna as experiências iniciais capazes de moldar o ser humano, tanto como espécie quanto como indivíduo.

Nessa interação, o cérebro precisa receber, processar e responder aos estímulos provenientes do ambiente para construir a si mesmo e refinar seus circuitos e sistemas. É justamente por essa característica plástica que compreendemos que o ser humano, ao nascer, não está biologicamente “pronto”, mas sim preparado e aberto às experiências — com o

ambiente, com as pessoas e com tudo que o rodeia — que moldarão sua trajetória.

Essa fenomenal plasticidade se manifesta de diferentes formas ao longo da vida. Desde o período pré-natal, observam-se processos como a neurogênese, a migração celular e a sinaptogênese — todos guiados por um tipo de plasticidade denominada independente da experiência, pois ocorre mesmo na ausência de estímulos externos diretos. Trata-se de uma plasticidade morfológica e funcional que segue o plano inicial desenhado pela genética, preparando o terreno para os próximos estágios do neurodesenvolvimento.

Já após o nascimento, destacam-se dois tipos principais de plasticidade: a expectante da experiência e a dependente da experiência. A plasticidade expectante refere-se à necessidade de certos estímulos universais e essenciais ao ser humano — como o contato físico, a linguagem, os estímulos sensoriais e o cuidado sensível—, mecanismos cerebrais que “esperam” determinados insumos para que o desenvolvimento aconteça de forma adequada (Nelson & Gabard-Durnam, 2020).

Por essa razão, o neurodesenvolvimento nessa etapa é impulsionado por experiências comuns à nossa espécie. É justamente durante esses períodos, em que determinadas conexões sinápticas se organizam com base em estímulos esperados pela própria arquitetura evolutiva do cérebro, que se torna crucial estar exposto a experiências humanas ricas e variadas (Greenough, Black & Wallace, 1987). Esses

estímulos são essenciais para que nos desenvolvamos como membros da nossa espécie.

Além da plasticidade expectante, o cérebro também apresenta a plasticidade dependente da experiência, relacionada à aprendizagem individual e à adaptação a contextos específicos ao longo da vida (Kolb & Gibb, 2011). Essa forma de plasticidade molda o neurodesenvolvimento com base nas experiências singulares de cada pessoa em seu ambiente imediato — como a família, a comunidade ou a instituição —, sendo responsável pelas características únicas que definem cada indivíduo. É esse tipo de plasticidade que nos diferencia uns dos outros: indivíduos dentro da mesma espécie.

Compreender essas formas distintas de neuroplasticidade permite reconhecer porque a infância é um período tão cheio de possibilidades e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. A ausência de experiências essenciais em momentos críticos e sensíveis do neurodesenvolvimento pode comprometer funções fundamentais, enquanto a presença de vínculos seguros e estímulos adequados pode favorecer trajetórias de desenvolvimento mais saudáveis, integradas e humanas.

A institucionalização nos primeiros anos de vida pode influenciar o neurodesenvolvimento?

Como vimos, de forma especial na infância, o cérebro demonstra uma habilidade notável de formar, fortalecer, enfraquecer — ou até

eliminar — conexões sinápticas, dependendo da qualidade e da frequência dos estímulos recebidos. Como afirmam Kolb e Gibb (2011), “o cérebro molda a si mesmo com base nas experiências”, o que torna a qualidade dessas experiências um fator central no processo de desenvolvimento.

Diversas pesquisas no campo da neurociência do desenvolvimento indicam que, desde a gestação até os primeiros anos de vida, o cérebro apresenta um nível de plasticidade sem precedentes. Isso nos alerta não apenas para a quantidade, mas para a qualidade, frequência, intensidade e duração das experiências. Quando experiências básicas — como o toque, o olhar, a voz, a previsibilidade e o consolo — não estão disponíveis, como ocorre frequentemente em contextos de institucionalização, o cérebro responde com adaptações que podem comprometer seu funcionamento a longo prazo.

A ausência de cuidado consistente e responsivo durante estes períodos do desenvolvimento altera trajetórias neurais fundamentais, influenciando a formação de circuitos ligados à regulação emocional, ao apego, à linguagem, à moralidade e às funções executivas (Sheridan, 2017; Perry, 2006; Nelson et al., 2011).

Se o desenvolvimento do cérebro humano depende profundamente das experiências vividas nas interações com o outro e com o ambiente, torna-se inevitável perguntar: o que acontece quando essas experiências são

insuficientes, imprevisíveis ou ausentes? Em muitos casos, crianças submetidas à institucionalização precoce vivenciam rotinas rígidas, alta rotatividade de cuidadores, estimulação sensorial limitada e vínculos afetivos frágeis ou inconsistentes – elementos que contrastam diretamente com o que o cérebro infantil “espera” encontrar nos primeiros anos de vida.

Estudos longitudinais realizados nas últimas décadas demonstram que a institucionalização precoce pode comprometer múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Os impactos observados não se restringem à esfera emocional ou comportamental, mas se estendem ao funcionamento cognitivo, à regulação do estresse, ao desenvolvimento moral e social, à saúde física e à integração sensorial e perceptiva. A privação de estímulos, a falta de previsibilidade, o excesso de estresse e a carência de vínculos significativos criam um cenário propício ao surgimento de atrasos e alterações nessas áreas.

O que nos causa um estado de alerta – e, ao mesmo tempo, um chamado à ação – são os resultados de pesquisas que demonstram que, quanto mais precoce for a privação, mais difícil será recuperar plenamente as funções comprometidas, mesmo com intervenções posteriores. Os estudos feitos no Projeto de Intervenção Precoce de Bucareste (BEIP) constituíram o primeiro ensaio clínico randomizado que comparou crianças que permaneceram em instituições com aquelas que

foram transferidas para famílias acolhedoras. Os achados revelaram que crianças institucionalizadas desde muito pequenas apresentavam alterações significativas no desenvolvimento cerebral e cognitivo, e que apenas aquelas colocadas em ambientes familiares antes dos dois anos de idade mostraram melhorias mais notáveis, embora sem alcançar totalmente seus pares não institucionalizados (Nelson, Fox & Zeanah, 2014).

De maneira convergente, os estudos da Equipe ERA (English and Romanian Adoptees), acompanharam crianças que haviam vivido em orfanatos romenos e foram posteriormente adotadas por famílias britânicas. Os resultados, consolidados em 2010, sugerem que os déficits mais persistentes – como apego desinibido, comportamentos semelhantes ao autismo, dificuldades cognitivas, falta de atenção, hiperatividade – estavam relacionados ao tempo de institucionalização. Crianças adotadas antes dos 6 meses de idade apresentavam, em geral, melhor recuperação, enquanto aquelas que permaneceram por mais tempo nos orfanatos carregavam déficits significativos até a adolescência, mesmo em contextos familiares favoráveis (Rutter & Sonuga-Barke, 2010).

Esses estudos sugerem, com dados empíricos consistentes, o que a neurociência do desenvolvimento vem apontando há décadas: o cérebro nos primeiros anos de vida é extremamente plástico e, por isso mesmo,

altamente sensível ao ambiente e às experiências vividas. Trata-se de um cérebro ainda imaturo e em plena construção, que não possui mecanismos desenvolvidos para filtrar ou neutralizar experiências adversas. Em outras palavras, ele se deixa influenciar pelo mundo como ele é, sem defesas. Por isso, não basta apenas olhar para as condições estruturais das instituições: é fundamental considerar quem são os adultos que convivem diariamente com essas crianças.

Outra característica excepcional do neurodesenvolvimento na infância é que o cérebro infantil cresce e se organiza em um processo profundamente relacional. A qualidade da interação diádica com o adulto — sejam progenitores, cuidadores, professores, agentes comunitários ou familiares — é um dos principais elementos que influenciam sua arquitetura. Esse adulto, querendo ou não, consciente ou não, participa ativamente da escultura inicial do sistema nervoso central da criança. Sua presença, gestos, palavras, olhares e silêncios moldam trajetórias. Por essa razão, torna-se urgente caminhar em duas direções complementares: por um lado, fortalecer e ampliar as possibilidades de acolhimento familiar, evitando ao máximo a institucionalização durante os anos mais críticos e sensíveis do neurodesenvolvimento; por outro lado, garantir que os profissionais que atuam em contextos institucionais compreendam o profundo impacto que exercem no desenvolvimento das crianças sob seus

cuidados.

Esses estudos reforçam a ideia de que o cérebro se constrói nas relações, e que a presença de um adulto estável, afetuoso e responsivo não é apenas desejável, mas biologicamente necessário para o desenvolvimento humano saudável. Compreender o cérebro como uma arquitetura que vai além do biológico é reconhecer que ele se esculpe na interação com o mundo. O cuidado, o afeto, a previsibilidade, o acesso aos insumos básicos para o crescimento saudável são condições estruturantes do neurodesenvolvimento na infância e, ao mesmo tempo, pilares que sustentarão o desenvolvimento humano nas demais fases do ciclo vital.

As marcas visíveis e invisíveis do neurodesenvolvimento

O desenvolvimento humano pode ser definido como um processo que se inicia na concepção e se estende ao longo de todo o ciclo vital. Manifesta-se por meio de transformações internas que ocorrem de forma progressiva e integrada, observadas não apenas no corpo, mas também nos afetos, nas formas de pensar, sentir, agir, se relacionar e perceber o mundo.

Este processo dinâmico, como explica Philip Rice (1997), é impulsionado por fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais que interagem constantemente. Entre suas características mais reconhecidas, destacam-se

a natureza multidimensional — envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, sociais, morais, físicos e sensoriais —, a continuidade ao longo da vida, a profunda relação com o contexto no qual o indivíduo está inserido, o caráter cumulativo —experiências iniciais influenciam os percursos futuros, e sua multidirecionalidade, envolvendo ganhos e perdas em diferentes momentos da vida.

O desenvolvimento humano é um fenômeno tanto individual quanto coletivo, tanto biológico quanto histórico. Reflete diferenças individuais e culturais, e por isso as influências do desenvolvimento são recíprocas: o ambiente e os adultos influenciam o desenvolvimento das crianças, ao mesmo tempo que as crianças atuam sobre seu ambiente, modificando-o e influenciando os adultos. Ao longo do ciclo de vida, algumas características do ser humano permanecem relativamente estáveis — como certos traços de personalidade ou temperamento — enquanto outras sofrem profundas transformações, como o pensamento, a linguagem ou a forma de se relacionar com os outros. Assim, o desenvolvimento se configura como uma combinação dinâmica de estabilidade e mudança.

Compreender o desenvolvimento humano a partir de uma concepção ampla e integradora permite vê-lo como uma construção progressiva e situada, que emerge da articulação entre fatores internos e externos ao organismo. É justamente nesse aspecto que o neurodesenvolvimento atua como substrato

biológico, sustentando o florescimento de todas as dimensões e funções humanas. Essas funções vão se tornando mais complexas à medida que o cérebro se desenvolve e, graças à sua plasticidade, se modifica estrutural e funcionalmente em resposta aos estímulos e experiências e aprendizados.

Em condições saudáveis, seis dimensões do desenvolvimento humano se despertam e se consolidam pela interação entre o potencial genético e a qualidade das experiências vividas.

A dimensão cognitiva manifesta-se na curiosidade, na resolução de problemas, na linguagem, na atenção. A dimensão emocional, na capacidade de reconhecer, expressar e regular sentimentos e emoções. A moral, nas primeiras formas de empatia e senso de justiça. A física, no controle motor e no crescimento corporal. A social, nas relações com outras pessoas em diferentes contextos. E a sensorial-perceptiva, na forma como o corpo percebe e interpreta o mundo por meio dos sentidos.

Essa capacidade plástica pode promover o crescimento e o florescimento dessas seis dimensões no desenvolvimento de uma criança quando ela está imersa em contextos afetivos, responsivos e ricos em estímulos. Contudo, a mesma plasticidade que torna o cérebro moldável e aberto às experiências positivas, também o torna vulnerável. Diferentemente do cérebro adulto — mais maduro e com filtros corticais consolidados que ajudam a proteger a integridade emocional e cognitiva diante de estímulos negativos —, o cérebro infantil

“devora” o ambiente como ele é, sem mediação, pois necessita adaptar-se, sobreviver e aprender. Isso significa que, em contextos de privação, negligência familiar ou institucionalização precoce e prolongada, as dimensões do desenvolvimento podem ser impactadas negativamente pelas experiências adversas, comprometendo não apenas o momento presente da criança, mas também suas trajetórias futuras. Nesse cenário, a plasticidade pode consolidar padrões disfuncionais e alterar circuitos neurais de forma a prejudicar o desenvolvimento integral.

Nas últimas décadas, múltiplas pesquisas têm evidenciado as consequências das experiências adversas vividas em contextos de institucionalização sobre cérebros em pleno processo de crescimento e organização.

Há um consenso notável sobre o impacto direto dessa experiência em níveis neurobiológicos e neuropsicológicos, bem como sobre a variedade de sequelas observadas no comportamento e nas habilidades que sustentam as dimensões do desenvolvimento humano.

Como comentado anteriormente, houve um estudo pioneiro e de grande relevância que marcou um ponto de inflexão nesse campo no início dos anos 2000: o *Bucharest Early Intervention Project* (BEIP) — *Projeto de Intervenção Precoce de Bucareste*. Conduzido por um grupo interdisciplinar de pesquisadores, liderados por Charles Nelson, Nathan Fox e Charles Zeanah, investigaram os efeitos da

institucionalização prolongada e avaliaram intervenções baseadas no acolhimento familiar. Desenvolvido na Romênia, o estudo acompanhou crianças que viviam em instituições desde os primeiros meses de vida, comparando seu desenvolvimento com o de crianças colocadas em famílias acolhedoras e com crianças criadas em suas famílias biológicas.

Os resultados desse projeto tornaram-se uma referência internacional para compreender o impacto profundo que a privação de vínculos estáveis e responsivos exerce sobre o neurodesenvolvimento infantil. Evidenciaram, de forma contundente, que a institucionalização precoce está associada a múltiplas alterações no desenvolvimento — alterações que, ao comprometerem a arquitetura e o funcionamento do cérebro em formação, repercutem de maneira profunda e duradoura em todas as dimensões do desenvolvimento humano.

Somando-se a esses resultados, pesquisas simultâneas e posteriores, corroboram e ampliam o entendimento sobre tais impactos. Entre os principais achados do BEIP e de estudos relacionados, destacam-se:

- *Alterações funcionais e de conectividade* – Estudos de eletroencefalograma (EEG) realizados pelo BEIP revelaram que crianças institucionalizadas apresentavam maior atividade em frequências baixas e menor atividade em frequências altas, padrão associado a menor ativação cortical. Esses achados

indicam atraso na maturação funcional do cérebro e possíveis alterações na conectividade neural, refletindo o impacto da privação precoce sobre a organização e a eficiência das redes cerebrais (Marshall, Fox & BEIP Core Group, 2004).

- *Maior prevalência de dificuldades cognitivas*, com atraso no desenvolvimento da linguagem, menor capacidade de atenção e dificuldades em funções executivas.
- *Déficits de apego e psicopatologia* – Crianças institucionalizadas apresentam maior prevalência de padrões de apego desinibido ou inseguro, caracterizados por aproximação indiscriminada a adultos e dificuldades na formação de vínculos seletivos e estáveis (Zeanah et al., 2005). Além disso, estudos longitudinais apontam para uma elevada incidência de transtornos psiquiátricos persistentes, incluindo dificuldades de atenção, comportamentos semelhantes ao autismo e problemas emocionais, frequentemente associados ao tempo e à gravidade da privação (Rutter & Sonuga-Barke, 2010).
- *Alterações no sistema de resposta ao estresse*, com níveis atípicos de cortisol (Gunnar et al., 2001).
- *Prejuízos na percepção social*, como dificuldades no reconhecimento de expressões faciais assim como

alterações na empatia (Tottenham et al., 2009).

A partir desse conjunto sólido de evidências, compreende-se que a institucionalização deixa marcas invisíveis — alterações no neurodesenvolvimento que vão desde mudanças estruturais, como a redução no volume de áreas corticais ou a hipertrofia da amígdala, até modificações funcionais, como padrões atípicos de conectividade e respostas alteradas ao estresse —, assim como marcas visíveis, já que tais alterações repercutem na forma como a criança percebe e interage com o mundo, influenciando sua capacidade de explorar o ambiente, estabelecer vínculos seguros e desenvolver competências essenciais para seu percurso de vida.

Sob a lente das seis dimensões do desenvolvimento humano, torna-se evidente que cada uma delas apresenta vulnerabilidades específicas diante da ausência de um ambiente familiar estável e de experiências consistentes. Algumas das principais sequelas observadas em cada dimensão são marcas visíveis que nos alertam:

Na *dimensão cognitiva*, estudos longitudinais mostram atrasos significativos na aquisição de linguagem, dificuldades na atenção sustentada, comprometimento da memória de trabalho e prejuízos nas funções executivas. Essas alterações estão associadas tanto a mudanças estruturais — como redução no volume de substância branca e cinzenta — quanto a padrões atípicos de conectividade neural, que

afetam diretamente a aprendizagem e a resolução de problemas (Nelson et al., 2007; M. A. Sheridan et al., 2017).

A *dimensão emocional*, é profundamente impactada pela ausência de vínculos estáveis. Estudos evidenciam alterações no volume e no funcionamento da amígdala, bem como respostas exacerbadas ou hipoativas do sistema de estresse. Essas mudanças se traduzem em dificuldades de regulação emocional, maior prevalência de ansiedade e depressão, e reatividade elevada a estímulos percebidos como ameaçadores (Tottenham et al., 2009; McLaughlin et al. 2014).

Na *dimensão moral*, ainda que menos estudada diretamente, há indícios de que a institucionalização interfere no desenvolvimento da empatia, do senso de justiça e da internalização de normas sociais. A ausência de modelos consistentes de comportamento e a instabilidade relacional limitam as oportunidades de vivenciar situações que favoreçam a construção de referências morais estáveis (Rutter & Sonuga-Barke, 2010).

A *dimensão física*, também apresenta vulnerabilidades significativas em crianças que vivenciam a institucionalização, afetando seu crescimento em peso, estatura e, em alguns casos, o perímetro cefálico. Evidências científicas indicam que o ambiente institucional, marcado por carências nutricionais, pouca estimulação e cuidados limitados, compromete o ritmo de desenvolvimento físico, especialmente em crianças com baixo peso ao

nascer. Estudos mostram que, ao serem transferidas para um ambiente familiar estável, essas crianças tendem a recuperar, em aproximadamente um ano, parte significativa de seu crescimento em peso e altura, embora o crescimento do perímetro cefálico nem sempre apresente a mesma resposta positiva. Esses achados reforçam a importância de um cuidado individualizado e responsivo nos primeiros anos de vida para mitigar os efeitos adversos da privação institucional (Johnson et al., 2010).

A *dimensão social*, sofre impactos diretos da privação de interações variadas e recíprocas. Crianças institucionalizadas tendem a apresentar comportamentos sociais atípicos, seja na forma de retraimento excessivo ou de aproximação indiscriminada com desconhecidos – um padrão descrito como apego desinibido. Observa-se ainda que a institucionalização nos primeiros anos, ao privar as crianças de interações afetivas consistentes, fragiliza o desenvolvimento socioemocional e aumenta o risco de problemas persistentes de apego e autorregulação emocional, mesmo após a reintegração familiar (Zeanah et al., 2005; Julian & McCall, 2015).

Por fim, a *dimensão sensorial-perceptiva*, também é afetada, ainda que de maneira menos evidente para o observador leigo. Os estudos demonstram que crianças privadas de estímulos ricos e variados podem apresentar respostas atípicas a sons, expressões faciais e outros sinais ambientais. Essas alterações podem influenciar desde a percepção da fala até a interpretação de

pistas sociais, prejudicando a comunicação e a aprendizagem (Parker & Nelson, 2005).

O conjunto dessas evidências reforça que o impacto da institucionalização não se limita a uma única área do desenvolvimento, mas representa uma interferência sistêmica que molda — e por vezes distorce — a arquitetura do cérebro e suas funções.

Além disso, a literatura é unânime em destacar que o *tempo* desempenha um papel decisivo no alcance e na gravidade dessas alterações. Quanto mais cedo ocorre o ingresso em uma instituição, maior a influência sobre a plasticidade expectante da experiência, e, conseqüentemente, mais complexas e duradouras tendem a ser as sequelas. Da mesma forma, o tempo total de permanência no acolhimento institucional influencia o potencial de recuperação: períodos prolongados de privação reduzem a eficácia das intervenções compensatórias, enquanto remoções precoces para ambientes familiares estáveis aumentam as chances de reversão parcial dos danos (Nelson, 2007; Rutter & Sonuga-Barke, 2010).

Por fim, o tempo também se revela crucial no sentido inverso: intervenções realizadas durante os períodos sensíveis do desenvolvimento têm um potencial extraordinário de promover reorganizações cerebrais positivas. Isso significa que, embora a institucionalização precoce deixe marcas profundas, a combinação de estímulos adequados, vínculos consistentes e cuidados responsivos pode modificar trajetórias, especialmente quando implementada nos

primeiros anos de vida.

Diante desse panorama, torna-se claro que as experiências na primeira infância deixam marcas profundas, visíveis e invisíveis, em múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Reconhecer a amplitude e a complexidade dessas marcas não é, portanto, um exercício de fatalismo, mas sim um convite à responsabilidade coletiva.

Sem dúvida, o fortalecimento do acolhimento familiar deve ser a principal meta de transformação do sistema de cuidado, mas é preciso reconhecer que muitas crianças ainda permanecem por longos períodos em instituições de acolhimento. Por isso, é fundamental que a transição para novos modelos não ignore o que acontece nesses espaços: o cérebro infantil não espera.

Investir em ambientes de cuidado que protejam e estimulem, formar profissionais preparados para responder às necessidades específicas dessas crianças e promover intervenções precoces que, amparadas pela ciência, possam transformar trajetórias, são ações mandatórias para as instituições de acolhimento.

O tempo passa, e com ele se consolidam circuitos, funções e padrões neurobiológicos que dirigem o comportamento em geral. Melhorar a qualidade das experiências vividas enquanto essas crianças ainda estão institucionalizadas é uma ação ética, humana, justa e urgente — e deve ser entendida também como uma medida preventiva e complementar à

ampliação das redes de famílias acolhedoras.

Quando garantimos nas instituições experiências sensíveis, estáveis e respeitadas, estamos não apenas protegendo o cérebro em desenvolvimento, mas também ajudando essas crianças a despertar sua resiliência, fortalecer suas habilidades e se preparar com mais segurança para futuras transições.

Isso pode, inclusive, aliviar o temor de muitas famílias acolhedoras, pois encontrarão crianças mais fortalecidas em todas suas dimensões. É nesse horizonte de possibilidades que temos que apostar na neuroplasticidade como força de reconstrução e no poder da ação e da intervenção oportuna.

O cuidado de qualidade, mesmo dentro da institucionalização, é uma ponte entre a dor do abandono e a possibilidade real de pertencimento.

Apostando na neuroplasticidade: o poder da ação e intervenção oportunas

Se a institucionalização precoce pode deixar marcas profundas no neurodesenvolvimento, a ciência também nos mostra que várias dessas marcas não são, necessariamente, irreversíveis. A mesma plasticidade que torna o cérebro infantil tão sensível e vulnerável diante da privação é a que abre caminho para a reorganização e a recuperação quando a criança passa a viver experiências positivas, consistentes e ricas em estímulos.

Intervenções oportunas — especialmente

quando realizadas nas etapas sensíveis do desenvolvimento — têm o poder de modificar trajetórias, fortalecendo vínculos, ampliando competências e reorganizando circuitos neurais.

Não se trata de negar as dificuldades ou de minimizar a profundidade das sequelas, mas de reconhecer que, a cada dia, um ambiente seguro e enriquecido, com adultos adequados, pode contribuir para reparar, ao menos em parte, o que foi comprometido.

Essa perspectiva exige um compromisso coletivo para transformar evidências científicas em ações concretas: diminuir e evitar a institucionalização, e ampliar o número de famílias acolhedoras. Mas, como essa transição demanda tempo, torna-se igualmente urgente reestruturar as instituições de acolhimento — desde a criação de ambientes mais familiares e afetivos até a qualificação dos profissionais, tanto em conhecimentos específicos quanto, principalmente, em aprendizagem socioemocional. Afinal, não é apenas o que o adulto sabe que importa, mas também o que sente, faz e como se relaciona, pois isso exerce forte influência sobre o neurodesenvolvimento infantil.

É nessa combinação entre conhecimento e ação que reside o verdadeiro potencial de devolver em muitas crianças a possibilidade de um desenvolvimento mais saudável, digno e pleno.

Nesse sentido, torna-se fundamental reconhecer as possibilidades que adultos e sistemas comprometidos com o

desenvolvimento infantil têm ao seu alcance.

À luz das evidências científicas, é possível apontar ações concretas, para aproveitar essas oportunidades que a neuroplasticidade nos brinda, entre as quais gostaria de destacar:

1. *Agir a tempo, onde quer que esteja uma criança:*

Como vimos, durante a infância, a plasticidade cerebral está em seu auge. Compreender esse fenômeno é essencial para que possamos agir a tempo, oferecendo experiências positivas e consistentes que fortaleçam conexões sinápticas, promovam a mielinização e favoreçam a organização de circuitos neurais essenciais para o desenvolvimento.

Por essa razão, a base científica para acreditar na eficácia de ações adequadas – durante a institucionalização, em intervenções de recuperação após períodos de privação e nas famílias de acolhimento— está no próprio funcionamento do cérebro humano.

A neuroplasticidade, entendida como a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e funcionamento em resposta às experiências, não é apenas um mecanismo de aprendizagem, mas também de adaptação e reparação (Kolb & Gibb, 2011).

Como demonstram os resultados do *Bucharest Early Intervention Project*, crianças retiradas precocemente de instituições e colocadas em famílias acolhedoras

apresentaram melhorias significativas em áreas como linguagem, apego e desenvolvimento cognitivo, quando comparadas àquelas que permaneceram em cuidados institucionais (Nelson et al., 2014).

Essa capacidade de reorganização, no entanto, está intimamente ligada aos chamados períodos sensíveis –intervalos limitados no tempo em que o cérebro “espera” determinados estímulos para se desenvolver de forma adequada (Greenough, Black & Wallace, 1987). Quando esses estímulos não chegam no momento certo, o desenvolvimento de certas funções pode ser comprometido e, embora intervenções posteriores possam trazer melhorias, a recuperação completa se torna menos provável (Nelson & Gabard-Durnam, 2020).

Compreender essa complexa e poderosa relação entre neuroplasticidade e tempo é fundamental para orientar ações. Significa reconhecer que a plasticidade é, ao mesmo tempo, uma oportunidade e uma urgência: cada dia, em um ambiente saudável e enriquecido, aos cuidados de adultos que conhecem e aplicam princípios do neurodesenvolvimento, pode fazer a diferença na arquitetura cerebral e nas trajetórias de vida de uma criança.

2. *Reduzir ao máximo o tempo de permanência institucional e garantir intervenções oportunas e de qualidade na família acolhedora*

A literatura científica é consistente ao demonstrar que intervenções realizadas nos primeiros anos de vida —especialmente antes dos 24 meses— têm o maior potencial de impacto positivo no desenvolvimento de crianças que passaram por institucionalização.

O BEIP mostrou que crianças transferidas para famílias acolhedoras antes dos dois anos apresentaram melhor desempenho cognitivo, menos sintomas de transtornos psiquiátricos e vínculos afetivos mais seguros do que aquelas que permaneceram em instituições. Embora mudanças mais tardias também possam gerar melhorias, os ganhos tendem a ser mais modestos, reforçando a importância do tempo de permanência e da idade de inserção como variáveis críticas para o prognóstico.

Essas descobertas são corroboradas por outros estudos internacionais, que documentaram avanços significativos em linguagem, crescimento físico e comportamentos pró-sociais após a implementação de programas de acolhimento familiar e de intervenções centradas no fortalecimento da relação cuidador-criança.

As intervenções mais eficazes combinam múltiplos elementos:

- Estabilidade e previsibilidade na rotina diária, reduzindo o estresse tóxico.
- Interações sensíveis e responsivas entre cuidadores e crianças, essenciais para a construção de apego seguro.
- Estimulação cognitiva e sensorial diversificada, incluindo brincadeiras,

leitura, música e exploração guiada do ambiente.

- Cuidado integral à saúde física, contemplando nutrição adequada e acompanhamento médico regular.

Embora o início de ações oportunas –e até precoces– seja um fator de prognóstico favorável, a ciência também mostra que nunca é tarde para intervir. Mesmo em crianças mais velhas, mudanças positivas no ambiente e no padrão das interações podem promover reorganizações cerebrais e ganhos significativos em habilidades socioemocionais e acadêmicas.

O que se perde em plasticidade expectante da experiência pode, em parte, ser compensado pela plasticidade dependente da experiência, que permanece ao longo da vida. Mas, para que isso aconteça, contam a frequência, a intensidade, a duração e, sobretudo, a oportunidade em que experiências e estímulos corretos e saudáveis estejam ao alcance das crianças – e que venham das mãos de adultos com conhecimento do processo de neurodesenvolvimento.

3. Transformar as instituições em espaços de cuidado emocionalmente nutritivo

Enquanto a meta principal é reduzir – e idealmente eliminar – a institucionalização prolongada, a realidade mostra que muitas crianças ainda vivem longos períodos em instituições. Por isso, é imprescindível transformar esses espaços em ambientes que,

mesmo temporários, possam oferecer experiências capazes de proteger e até promover o desenvolvimento.

A literatura científica aponta que a qualidade das interações entre cuidadores e crianças institucionalizadas tem impacto direto no desenvolvimento cerebral e emocional (Bakermans-Kranenburg et al., 2003). Crianças que recebem cuidados mais sensíveis e consistentes apresentam melhores respostas ao estresse, mais engajamento social e menos sintomas de internalização.

É importante lembrar que o cérebro não para — mesmo em contextos adversos, ele continua se organizando e respondendo às experiências. A neuroplasticidade segue ativa e, embora possa ser negativamente influenciada pela instabilidade, privação afetiva ou negligência, também pode ser positivamente modulada por ambientes mais humanos, previsíveis e afetivos.

Transformar as instituições, portanto, é uma ação urgente. Isso inclui:

- A criação de espaços pequenos e familiares, com grupos estáveis de cuidadores.
- A presença de figuras de apego consistentes, capazes de oferecer previsibilidade emocional.
- A formação contínua da equipe em neurodesenvolvimento e aprendizagem socioemocional.
- Uma abordagem centrada na criança, que respeite seu ritmo, sua história e

suas necessidades.

Ao garantir experiências positivas, sensíveis e seguras dentro das instituições, estamos estimulando circuitos neurais relacionados à confiança, à empatia, à linguagem e à autorregulação emocional — funções fundamentais para o futuro.

Ambientes emocionalmente nutritivos, mesmo dentro da institucionalização, podem tornar-se fatores de proteção neurobiológica e emocional, abrindo caminhos para que essas crianças desenvolvam competências que as preparem para futuras transições, reduzindo o impacto das rupturas e ampliando suas chances de estabelecer vínculos saudáveis no futuro.

O papel central e o perfil dos adultos no neurodesenvolvimento infantil

Como vimos em apartados anteriores, o neurodesenvolvimento é um processo em constante diálogo com fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. Nesse contexto, o ambiente em que uma criança cresce e se desenvolve torna-se decisivo, e um elemento-chave desse ambiente é o perfil do adulto que a acompanha, cuida, educa e atende nos primeiros anos de vida.

Entre esse diálogo permanente do cérebro com o meio, é condição *sine qua non* que se melhorem os contextos nos quais as crianças vivem suas experiências iniciais, tanto físico como social.

Modificar o ambiente físico é um passo

importante, mas, isoladamente, não é suficiente para transformar a experiência de uma criança institucionalizada. A literatura científica mostra de forma consistente que a qualidade das interações humanas é o fator mais determinante para um desenvolvimento saudável, assim como revelam que, mesmo em instituições reformadas e bem equipadas, quando as relações são frias, impessoais ou inconsistentes, os ganhos no neurodesenvolvimento permanecem limitados. Por outro lado, quando o cuidado institucional assume um caráter familiar — com vínculos próximos, afeto, previsibilidade e atenção individualizada — observam-se melhorias significativas no apego, na regulação emocional e no desenvolvimento cognitivo (McCall et al., 2013).

McCall e colaboradores (2013) descrevem que a reorganização de instituições com base no modelo familiar exige mais do que mudanças estéticas: implica reduzir o número de crianças sob a responsabilidade de cada cuidador, permitindo que este ofereça interações mais individualizadas e responsivas. Espaços físicos amplos e impessoais dão lugar a ambientes menores, acolhedores e personalizados, capazes de transmitir a sensação de lar. A estabilidade da equipe também se mostra crucial, evitando a rotatividade de cuidadores que fragiliza a formação de vínculos. Paralelamente, investe-se na capacitação para que os profissionais adotem comportamentos típicos de figuras parentais, como o contato físico afetuoso, a brincadeira compartilhada, o diálogo constante e a

sensibilidade às necessidades emocionais de cada criança.

Essa abordagem aproxima a experiência da criança institucionalizada à de um contexto familiar, reduzindo o estresse crônico e oferecendo estímulos mais adequados durante os períodos sensíveis do desenvolvimento. O cuidador, nesse cenário, deixa de ser apenas alguém que garante cuidados básicos e passa a ser um participante ativo na escultura da arquitetura cerebral, influenciando de forma direta e duradoura a maneira como a criança percebe o mundo, regula suas emoções e constrói suas competências sociais e cognitivas.

No entanto, o cuidado e a promoção do neurodesenvolvimento não se restringem ao período de permanência em instituições. Um momento crítico e altamente sensível é a transição da criança para uma família acolhedora. Esse processo exige a atuação de profissionais especializados — psicólogos, assistentes sociais, educadores, conselheiros, entre outros— que compreendam a importância da preparação emocional, do acompanhamento gradual e do suporte contínuo à criança e à família de destino.

Pesquisas indicam que transições abruptas ou mal planejadas podem reativar inseguranças e acentuar dificuldades de apego, enquanto transições cuidadosas, com visitas prévias, acompanhamento próximo e comunicação clara, favorecem a adaptação e reduzem o estresse tóxico (Dozier & Bernard, 2017; Fisher et al., 2006). Esses profissionais funcionam como

pontes seguras entre dois mundos, ajudando a criança a ressignificar suas experiências e a construir novas referências de cuidado e proteção.

Por fim, o papel dos adultos nas famílias acolhedoras é central e insubstituível. A literatura científica é consistente ao apontar que o acolhimento familiar, quando acompanhado de estabilidade, responsividade e sensibilidade dos cuidadores, promove ganhos importantes em áreas como apego seguro, autorregulação e desenvolvimento cognitivo (Dozier et al., 2006). Em contrapartida, estudos também alertam que, na ausência de preparo específico, as famílias acolhedoras podem enfrentar dificuldades para lidar com comportamentos moldados por experiências prévias de privação ou trauma (Fisher et al., 2006).

Pesquisas longitudinais mostram que crianças provenientes de cuidados institucionais que são inseridas em famílias acolhedoras com apoio técnico e treinamento adequado apresentam melhor adaptação e trajetórias mais positivas do que aquelas inseridas sem preparação prévia (Leve et al., 2012). Isso reforça que a formação das famílias acolhedoras – em temas como neurodesenvolvimento, impacto do trauma e estratégias de promoção do apego – é um fator decisivo para potencializar os benefícios dessa modalidade de cuidado.

Além disso, o acolhimento familiar oferece uma oportunidade única para promover o desenvolvimento da resiliência, competência

essencial para enfrentar os desafios circunstanciais e futuros. Ao proporcionar um ambiente seguro, previsível e afetivo, e ao mesmo tempo estimular habilidades socioemocionais como a empatia, a comunicação e a resolução de problemas, os cuidadores ajudam a criança a desenvolver recursos internos para lidar com adversidades.

Quando os adultos compreendem que certos comportamentos podem ser reflexos de experiências anteriores de privação, passam a responder com mais paciência, consistência e sensibilidade, favorecendo não apenas a reparação de circuitos neurais afetados, mas também a construção de novas memórias relacionais que sustentam o desenvolvimento saudável e fortalecem a capacidade de adaptação ao longo da vida.

Os resultados de vários estudos sugerem que crianças anteriormente institucionalizadas tendem a se adaptar bem à vida em família, mas que melhorias na qualidade do cuidado institucional podem gerar benefícios persistentes ao longo de vários anos, mesmo para aquelas que mais tarde são acolhidas por famílias. Essa constatação reforça que o ideal de ampliar o número de famílias acolhedoras deve caminhar em paralelo com a qualificação do cuidado institucional e o fortalecimento das equipes de transição, garantindo que cada etapa dessa jornada seja vivida com a segurança, a previsibilidade e o afeto que todo ser humano merece.

Compreender que o cérebro infantil não

espera por mudanças nas nossas sociedades — ele segue seu curso de desenvolvimento, moldado pelas experiências e relações que vivencia no presente — torna evidente que a união de todos os sistemas é o caminho mais confiável para assegurar o bem-estar de cada criança, esteja onde estiver.

Considerações finais:

Integrar ciência, cuidado e ação oportuna para proteger o neurodesenvolvimento

Os avanços das últimas décadas no campo da neurociência do desenvolvimento permitiram compreender com clareza que o neurodesenvolvimento infantil é profundamente sensível às experiências vividas nos primeiros anos de vida.

A institucionalização, especialmente quando ocorre de forma precoce e prolongada, representa um risco significativo, já que pode alterar circuitos cerebrais fundamentais e deixar marcas visíveis e invisíveis que acompanham a criança ao longo de sua trajetória.

No entanto, a mesma ciência que alerta para esses riscos também oferece caminhos para preveni-los ou mitigá-los, colocando nas mãos dos adultos e dos sistemas de cuidado um poder transformador.

Ao longo deste artigo, ficou evidente que proteger o neurodesenvolvimento não é tarefa de um único ator, mas de uma rede integrada: profissionais que atuam no cuidado

institucional, equipes responsáveis pela transição para famílias acolhedoras e os próprios cuidadores familiares. Em cada um desses contextos, a qualidade das interações humanas — marcada por previsibilidade, estabilidade, afeto e responsividade — é o elemento central que pode redefinir trajetórias e ampliar o potencial de recuperação.

A neuroplasticidade, especialmente intensa nos primeiros anos de vida, nos lembra que cada momento conta. O tempo não espera: enquanto estratégias de ampliação do acolhimento familiar são implementadas, é igualmente urgente garantir que cada criança receba cuidados estruturantes no presente, independentemente de onde esteja. Isso exige formação específica, suporte emocional e condições adequadas para quem cuida pois só assim poderá exercer plenamente seu papel, uma vez que cuidar de quem cuida também é proteger o neurodesenvolvimento infantil.

Finalmente, apostar no que mostram as evidências científicas é também assumir um compromisso ético e inadiável: assegurar que nenhuma criança cresça privada de vínculos seguros, de estímulos ricos e de um ambiente que a reconheça como sujeito de direitos e de potencial.

A neurociência nos mostra que cada dia conta, cada experiência importa — e, por isso, o cuidado não deve ser pensado apenas como investimento no futuro, mas como responsabilidade com o presente. A união entre conhecimento científico, sensibilidade humana e

ação coordenada é o caminho mais seguro para transformar o risco em possibilidade e garantir que todas as crianças tenham o direito de se desenvolver de forma plena, digna e saudável, aqui e agora.

Dedicatória

Este artigo é dedicado a todas as crianças que esperam, em silêncio, por vínculos que as reconheçam e a todas as famílias dispostas a se tornarem espaços de afeto e resiliência, lugares onde as crianças possam sentir-se amadas, aprender, desenvolver-se e preparar-se para uma nova trajetória de vida.

Agradecimentos

Agradeço profundamente ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio de sua Comissão da Infância, Juventude e Educação (CIJE), pelo honroso convite para participar do seminário “*Acolhimento Familiar - fortalecendo laços, construindo futuros*”.

Esse encontro inspirador foi a semente deste artigo – uma resposta ética, científica e humana à urgência de proteger o neurodesenvolvimento das crianças em situação de acolhimento. Que o diálogo entre ciência, políticas públicas e compromisso coletivo continue florescendo em ações concretas de cuidado e transformação.

Referências:

- Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. *Psychological Bulletin*, 129(2), 195–215. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.2.195>
- Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological system theory. *Annals of Child Development*, 6, 187-249.
- Da Silveira, A. C., Leite, Á. J. M., Cabral, P. C., De Oliveira, A. C., De Oliveira, K. A., & De Lira, P. I. C. (2021). Toxic stress, health and nutrition among Brazilian children in shelters. *BMC Pediatrics*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-021-02577-4>
- Dozier, M., & Bernard, K. (2017). Attachment and Biobehavioral Catch-up: addressing the needs of infants and toddlers exposed to inadequate or problematic caregiving. *Current Opinion in Psychology*, 15, 111–117. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.003>
- Fisher, P. A., Gunnar, M. R., Dozier, M., Bruce, J., & Pears, K. C. (2006). Effects of therapeutic interventions for foster children on behavioral problems, caregiver attachment, and stress regulatory neural systems. *Annals of the New*

- York Academy of Sciences, 1094, 215–225.
<https://doi.org/10.1196/annals.1376.023>
- Greenough, W. T., Black, J. E., & Wallace, C. S. (1987). Experience and brain development. *Child Development*, 58(3), 539–559.
<https://doi.org/10.2307/1130197>
- Gunnar, M. R., Morison, S. J., Chisholm, K., & Schuder, M. (2001). Salivary cortisol levels in children adopted from Romanian orphanages. *Development and Psychopathology*, 13(3), 611–628. <https://doi.org/10.1017/s095457940100311x>
- Julian, M. M., & McCall, R. B. (2016). Social Skills in Children Adopted from Socially-Emotionally Depriving Institutions. *Adoption quarterly*, 19(1), 44–62.
<https://doi.org/10.1080/10926755.2015.1088106>
- Kolb, B., & Gibb, R. (2011). Brain plasticity and behavior in the developing brain. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 20(4), 265–276.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222570/>
- Leve, L. D., Harold, G. T., Chamberlain, P., Landsverk, J. A., Fisher, P. A., & Vostanis, P. (2012). Practitioner review: Children in foster care--vulnerabilities and evidence-based interventions that promote resilience processes. *Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines*, 53(12), 1197–1211. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02594.x>
- Lionetti, F., Pastore, M., & Barone, L. (2015). Attachment in institutionalized children: A review and meta-analysis. *Child Abuse & Neglect*, 42, 135–145. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.02.013>
- Marshall, P. J., Fox, N. A., & Group, B. C. (2004). A Comparison of the Electroencephalogram between Institutionalized and Community Children in Romania. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 16(8), 1327–1338. <https://doi.org/10.1162/0898929042304723>
- McCall R. B. (2013). The consequences of early institutionalization: can institutions be improved? - should they? *Child and adolescent mental health*, 18(4), 193–201.
<https://doi.org/10.1111/camh.12025>
- McCall, R. B., Groark, C. J., Fish, L., Muhamedrahimov, R. J., Palmov, O. I., & Nikiforova, N. V. (2013). Maintaining a Social-Emotional Intervention and its benefits for institutionalized children. *Child Development*, 84(5), 1734–1749. <https://doi.org/10.1111/cdev.12098>

- McLaughlin, K. A., Sheridan, M. A., & Lambert, H. K. (2014). Childhood adversity and neural development: deprivation and threat as distinct dimensions of early experience. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 47, 578–591. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.012>
- Nelson, C. A. (2007). A Neurobiological perspective on early Human deprivation. *Child Development Perspectives*, 1(1), 13–18. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2007.00004.x>
- Nelson, C. A., & Gabard-Durnam, L. J. (2020). Early adversity and critical periods: Neurodevelopmental consequences of violating the expectable environment. *Trends in Neurosciences*, 43(3), 133–143. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.01.002>
- Nelson, C. A., Bos, K., Gunnar, M. R., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2011). V. THE NEUROBIOLOGICAL TOLL OF EARLY HUMAN DEPRIVATION. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 76(4), 127–146. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.2011.00630.x>
- Nelson, C. A., Fox, N. A., & Zeanah, C. H. (2014). *Romania's abandoned children: Deprivation, brain development, and the struggle for recovery*. Harvard University Press.
- Parker, S. W., & Nelson, C. A. (2005). The Impact of early institutional rearing on the Ability to Discriminate Facial Expressions of Emotion: An Event-Related Potential Study. *Child Development*, 76(1), 54–72. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00829.x>
- Perry, B. D. (2006). Applying principles of neurodevelopment to clinical work with maltreated and traumatized children: The neurosequential model of therapeutics. In N. B. Webb (Ed.), *Working with traumatized youth in child welfare* (pp. 27–52). Guilford Press.
- Perry, B. D. (2009). Examining child Maltreatment through a neurodevelopmental lens: Clinical applications of the Neurosequential Model of Therapeutics. *Journal of Loss and Trauma*, 14(4), 240–255. <https://doi.org/10.1080/15325020903004350>
- Pollak, S. D., Nelson, C. A., Schlaak, M. F., Roeber, B. J., Wewerka, S. S., Wiik, K. L., Frenn, K. A., Loman, M. M., & Gunnar, M. R. (2010). Neurodevelopmental effects of early deprivation in post institutionalized children. *Child Development*, 81(1), 224–236. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01391.x>
- Rice, F. P. (1997). *Desarrollo humano: estudio del ciclo vital*. Pearson Educación.

Rutter, M., & Sonuga-Barke, E. J. (2010). Deprivation-specific psychological patterns: Effects of institutional deprivation. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 75(1), 1–252. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.2010.00548.x>

Rutter, M., Beckett, C., Castle, J., Colvert, E., Kreppner, J., Mehta, M., Stevens, S., & Sonuga-Barke, E. (2007). Effects of profound early institutional deprivation: An overview of findings from a UK longitudinal study of Romanian adoptees. *European Journal of Developmental Psychology*, 4(3), 332–350. <https://doi.org/10.1080/17405620701401846>

Sheridan, M., Drury, S., McLaughlin, K., & Almas, A. (2010). Early institutionalization: neurobiological consequences and genetic modifiers. *Neuropsychology Review*, 20(4), 414–429. <https://doi.org/10.1007/s11065-010-9152-8>

Sheridan, M. A., Peverill, M., Finn, A. S., & McLaughlin, K. A. (2017). Dimensions of childhood adversity have distinct associations with neural systems underlying executive functioning. *Development and Psychopathology*, 29(5), 1777–1794. <https://doi.org/10.1017/s0954579417001390>

Tierney, A. L., & Nelson, C. A., 3rd (2009). Brain Development and the Role of Experience in the Early Years. *Zero to three*, 30(2), 9–13.

Tottenham, N., Hare, T. A., Quinn, B. T., McCarry, T. W., Nurse, M., Gilhooly, T., Millner, A., Galvan, A., Davidson, M. C., Eigsti, I., Thomas, K. M., Freed, P. J., Booma, E. S., Gunnar, M. R., Altemus, M., Aronson, J., & Casey, B. (2009). Prolonged institutional rearing is associated with atypically large amygdala volume and difficulties in emotion regulation. *Developmental Science*, 13(1), 46–61. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2009.00852.x>

Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F. M., Carlson, E., & The BEIP Core Group. (2005). Attachment in institutionalized and community children in Romania. *Child Development*, 76(5), 1015–1028. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00894.x>